

PRÁVNE A PROCESNÉ ASPEKTY ZAISTENIA DIGITÁLNYCH STÔP V KRIMINALISTIKE

LEGAL AND PROCEDURAL ASPECTS OF SECURING DIGITAL EVIDENCE IN FORENSICS

JUDr. Petra Benková

ABSTRAKT: Príspevok sa zaoberá problematikou zaistenia a analýzy digitálnych stôp v podmienkach kriminalistickej praxe s dôrazom na ich právne a procesné aspekty. Pozornosť je venovaná najmä zákonným podmienkam vykonávania jednotlivých procesných úkonov, akými sú domová a osobná prehliadka, prehliadka iných priestorov, vydanie a odňatie vecí, ako aj obhliadka vecí a miesta činu. Príspevok zároveň analyzuje prípravu pred samotným zaistením digitálnych stôp, postupy realizované na mieste činu, ako aj technické aspekty ich zabezpečenia, vrátane vytvárania bitových kópií. Neoddeliteľnou súčasťou je aj problematika dokumentácie, balenia a uchovávanía zaistených digitálnych stôp s cieľom zachovania ich integrity a dôkaznej hodnoty. Cieľom príspevku je poukázať na význam správneho procesného postupu a dodržiavania odborných štandardov pri práci s digitálnymi dôkazmi, ktoré sú nevyhnutné pre ich využiteľnosť v trestnom konaní. **Kľúčové slová:** digitálne stopy, zaistenie dôkazov, kriminalistika, procesné úkony, domová prehliadka, forenzné postupy, bitová kópia, dokumentácia dôkazov

ABSTRACT: The paper addresses the issue of securing and analyzing digital evidence in forensic practice, with a focus on its legal and procedural aspects. Particular attention is paid to the legal conditions for conducting procedural acts such as house and personal searches, searches of other premises, the surrender and seizure of items, as well as the examination of objects and crime scenes. The paper also analyzes the preparation prior to securing digital evidence, procedures carried out at the crime scene, and the technical aspects of securing digital data, including the creation of bit-by-bit copies. An integral part of the discussion is the documentation, packaging, and storage of secured digital evidence in order to preserve its integrity and evidentiary value. The aim of the paper is to highlight the importance of proper procedural conduct and adherence to professional standards when handling digital evidence, which are essential for its admissibility in criminal proceedings. **Keywords:** digital evidence, evidence securing, forensics, procedural acts, house search, forensic procedures, bit-by-bit copy, evidence documentation

ÚVOD

Dynamický rozvoj informačných a komunikačných technológií v posledných rokoch zásadne ovplyvnil nielen fungovanie spoločnosti, ale aj charakter trestnej činnosti a spôsob jej odhaľovania. Digitalizácia každodenného života spôsobila, že takmer každá činnosť jednotlivca zanecháva určitú formu digitálnej stopy, ktorá môže mať význam z hľadiska dokazovania v trestnom konaní. Digitálne stopy sa preto stávajú čoraz dôležitejším dôkazným prostriedkom, pričom ich význam narastá nielen pri objasňovaní počítačovej kriminality, ale aj pri tradičných formách trestnej činnosti.

Zaistenie digitálnych stôp predstavuje špecifickú a odborne náročnú činnosť, ktorá si vyžaduje kombináciu právnych vedomostí, kriminalistických postupov a technických zručností. Na rozdiel od klasických dôkazov sú digitálne dáta mimoriadne citlivé na zásahy, pričom ich nesprávne zaistenie alebo manipulácia s nimi môže viesť k ich poškodeniu, strate alebo k spochybneniu ich dôkaznej hodnoty. Z tohto dôvodu je nevyhnutné, aby boli všetky úkony vykonávané v súlade s platnými právnymi predpismi a zároveň rešpektovali zásady kriminalistickej praxe a technické štandardy.

Kľúčovú úlohu v procese zaistenia digitálnych stôp zohrávajú jednotlivé procesné úkony upravené trestným právom procesným. Ide najmä o domovú prehliadku, osobnú prehliadku, prehliadku iných priestorov, ako aj o vydanie a odňatie vecí či obhliadku vecí a miesta činu. Uvedené úkony predstavujú zásah do základných práv a slobôd jednotlivca, a preto musia byť realizované v súlade s princípmi zákonnosti, primeranosti a nevyhnutnosti. V podmienkach digitálneho prostredia nadobúdajú tieto procesné inštitúty špecifický význam,

keďže často dochádza k zásahom do elektronických zariadení obsahujúcich rozsiahle množstvo osobných a citlivých údajov.

Neoddeliteľnou súčasťou procesu zaistenia digitálnych stôp je aj dôkladná príprava pred ich samotným zaistením, ktorá zahŕňa identifikáciu potenciálnych nosičov dát, plánovanie postupu a zabezpečenie potrebného technického vybavenia. Následné postupy na mieste činu musia byť vykonávané systematicky a odborne, s dôrazom na minimalizáciu zásahov do zaistených dát. Osobitnú pozornosť si vyžaduje vytváranie bitových kópií, ktoré umožňujú zachovanie pôvodného stavu dát a ich ďalšiu analýzu bez rizika ich znehodnotenia.

Významným aspektom celého procesu je aj správna dokumentácia vykonaných úkonov, ako aj balenie a ukladanie zaistených digitálnych stôp. Tieto činnosti sú nevyhnutné pre zabezpečenie continuity dôkazného reťazca a pre zachovanie integrity a autenticity dôkazov. Nedostatočná alebo nesprávna dokumentácia môže viesť k spochybneniu zákonnosti získaných dôkazov a ich následnej nepoužiteľnosti v trestnom konaní.

Cieľom príspevku je analyzovať právne a procesné aspekty zaistenia digitálnych stôp, poukázať na špecifiká jednotlivých štádií tohto procesu a zdôrazniť význam dodržiavania zákonných a odborných postupov pri práci s digitálnymi dôkazmi. Príspevok zároveň reflektuje potrebu systematického prístupu k tejto problematike, ktorý zohľadňuje nielen právne požiadavky, ale aj technické a kriminalistické aspekty, čím prispieva k efektívnejšiemu a zákonnému odhaľovaniu trestnej činnosti v podmienkach digitálnej spoločnosti.

3.1 Zaistenie digitálnych stôp

Pri vyšetrovaní informačnej kriminality alebo iných trestných činov, kde majú významnú úlohu digitálne dáta, predstavuje zaistenie digitálnych stôp kľúčový úkon. Tento proces začína okamihom, keď sa relevantné dáta alebo zariadenia, na ktorých sú tieto dáta uložené, zaisťujú a ukladajú na účely následného odborného skúmania.

Cieľom zaistenia digitálnych stôp je zabezpečiť ich právnu prijateľnosť ako dôkazového materiálu. Preto celý proces musí byť vykonaný zákonným a primeraným spôsobom. Spôsoby zaistenia digitálnych stôp sa volia podľa konkrétnych okolností zistenia trestnej činnosti a zaisťovanie sa vykonáva orgánmi činnými v trestnom konaní, často za účasti súdneho znalca. Podľa zákona č. 301/2005 Z. z. (Trestný poriadok) alebo iných právnych predpisov môže ísť o nasledujúce úkony:

- domová alebo osobná prehliadka,
- prehliadka iných priestorov a pozemkov,
- odňatie a vydanie vecí,
- obhliadka miesta činu,
- zaistenie dát z internetu,
- ďalšie úkony podľa okolností prípadu.

V prípade, že digitálne stopy majú byť skúmané mimo kontextu trestného konania (napríklad pri podnikových auditoch), je nutné dodržiavať právne predpisy krajiny a úkony možno vykonávať len so súhlasom držiteľa dát alebo na jeho objednávku.

Primárnym cieľom zaistenia je zachovanie integrity dát. Zaisťovanie nosičov sa najčastejšie vykonáva dvojicou príslušníkov polície, za prítomnosti súdneho znalca alebo nezúčastnenej osoby. Osoba vykonávajúca zaistenie musí disponovať odbornou kvalifikáciou a osvedčením spôsobilosti na realizáciu kriminalisticko-technických úkonov pri práci s digitálnymi zariadeniami a dátami. Zaistenie digitálnych dát sa vykonáva najmä v prípadoch, keď nie je možné vytvoriť bitovú kópiu dát, pri dobrovoľnom vydaní dát alebo pri získavaní dát z verejne dostupných zdrojov, ako sú internetové servery. Pri priamom zaistení dát sa často využíva kopírovanie informácií, ktoré sa realizuje za prítomnosti správcu systému alebo nezúčastnenej osoby a odborníka rozhodujúceho o spôsobe zaistenia. Pri dátach z verejne dostupných zdrojov

prítomnosť nezúčastnenej osoby nie je povinná. Výber konkrétnych postupov závisí od typu technológie a okolností prípadu, hoci princípy zaistenia zostávajú konzistentné.

V rámci trestného konania možno zaistenie digitálnych stôp rozdeliť podľa druhu na:

1. Zaistenie techniky obsahujúcej digitálne stopy:

- osobné počítače, servery, notebooky, tablety a iné zariadenia,
- dátové médiá – pevné disky, USB kľúče, pamäťové karty, CD/DVD nosiče,
- mobilné telefóny, komunikátory, PDA, diáre,
- aktívne sieťové prvky – routery, firewally, sieťové servery,
- ďalšia elektronika obsahujúca digitálne stopy.

2. Zaistenie samotných dát:

- e-mailová komunikácia,
- webové stránky a servery,
- databázy a účtovné systémy,
- iné údaje špecifické vzhľadom na typ trestného činu,
- tlačene alebo obrazové výstupy a písomná dokumentácia súvisiaca s digitálnymi stopami.

Takto vykonané úkony zabezpečujú, že digitálne stopy budú zachované v nezmenenom stave a pripravené na ďalšie forenzné skúmanie, čo je rozhodujúce pre ich využitie ako dôkazu v trestnom konaní.

Právne aspekty zaistenia digitálnych stôp

Zaistenie digitálnych stôp v rámci trestného konania je upravené Zákonom č. 301/2005 Z. z. (Trestný poriadok). Tento právny rámec stanovuje, že digitálne stopy je možné zaisťovať prostredníctvom domovej prehliadky (§100), osobnej prehliadky (§102), prehliadky iných priestorov a pozemkov (§101), dobrovoľným vydaním vecí (§89) alebo odňatím vecí (§91). Neodmysliteľnou súčasťou získavania digitálnych stôp je aj prvotná obhliadka miesta činu, ktorá umožňuje identifikovať a zabezpečiť relevantné dôkazy.

Domová, osobná prehliadka a prehliadka iných priestorov

Domová prehliadka sa vykonáva vtedy, ak existuje dôvodné podozrenie, že v byte alebo inom priestore určenom na bývanie, prípadne v prislúchajúcich priestoroch, sa nachádza vec alebo osoba dôležitá pre trestné konanie. Prehliadka iných priestorov a pozemkov je možná v prípade, že nie sú verejne prístupné a súvisia s predmetom vyšetrovania. Osobná prehliadka sa vykonáva, ak existuje podozrenie, že daná osoba má u seba predmet relevantný pre trestné konanie. Domová prehliadka vyžaduje písomný príkaz, ktorý vydáva predseda senátu pred začatím trestného konania alebo v prípravnom konaní na návrh prokurátora. Prehliadka iných priestorov a pozemkov sa realizuje na základe písomného nariadenia predsedu senátu alebo v prípravnom konaní prokurátorom či za jeho súhlasu policajtom.¹Príkazy musí vždy sprevádzať riadne zdôvodnenie. Osobná prehliadka sa vykonáva na základe príkazu vydaného predsedom senátu, alebo v prípravnom konaní na návrh prokurátora či za súhlasu policajta. Prehliadka osoby sa vždy vykonáva osobou rovnakého pohlavia, a iba výnimočne môže byť realizovaná bez príkazu (napr. pri situáciách, ktoré neznesú odklad, alebo ak bola osoba priamo pristihnutá pri čine). Tieto prehliadky predstavujú zásah do práv a slobôd fyzických osôb, preto je pred ich vykonaním nevyhnutné realizovať predbežný výsluch osôb, ktorých sa úkon týka. Ak osoba na základe výsluchu dobrovoľne vydá relevantnú vec, prehliadka sa už neuskutočňuje. Výsluch sa nevyžaduje, ak by vec nezniesla odklad. Pri domovej prehliadke a prehliadke iných priestorov je povinná prítomnosť nezúčastnenej osoby a je umožnená účasť aj osobe, u ktorej sa prehliadka vykonáva.

¹ Zákon č. 301/2005 Z. z. Trestný poriadok, § 100

Vydanie a odňatie vecí

Dobrovoľné vydanie vecí (§89 Trestného poriadku) znamená, že osoba, ktorá má pri sebe predmet relevantný pre trestné konanie, ho poskytne na výzvu oprávnenej osoby, a to predsedom senátu, prokurátorom alebo policajtom so súhlasom prokurátora. Vlastníctvo vecí nie je podmienkou; dôležité je, aby bola u osoby prítomná. Zvyčajne ide o listinné alebo vecné dôkazy, predmety použité pri spáchaní trestného činu alebo inak získané trestnou činnosťou. Ak osoba na výzvu vec nevydá, môže byť predmet odňatý na príkaz predsedu senátu, prokurátora alebo policajta (§91 Trestného poriadku). V prípade, že vec neznesie odklad, môže ju policajt odňať aj bez predchádzajúceho súhlasu súdu, napríklad ak hrozí jej zničenie. Pri odňatí vecí je odporúčaná prítomnosť nezúčastnenej osoby. Každé vydanie alebo odňatie vecí sa zaznamenáva v písomnom protokole, ktorý musí obsahovať presný opis a identifikáciu predmetu. Osoba, ktorej sa úkon týka, dostáva kópiu protokolu alebo písomné potvrdenie o prevzatí vecí od orgánu činného v trestnom konaní.

Preskúmanie predmetov a lokality činu

Z právneho hľadiska je lokalita, kde došlo k trestnému činu, kľúčová pre určenie príslušného súdu. Každý trestný čin sa totiž realizuje v konkrétnom priestore a časovom úseku. Trestný poriadok (zákon č. 301/2005 Z. z., v aktuálnom znení) označuje miesto činu najmä prostredníctvom ustanovení o miestnej príslušnosti, pričom rozhodujúce je, kde došlo k samotnému spáchaniu protiprávneho konania.²

Z kriminalistického pohľadu sa pod pojmom miesto činu rozumie oblasť, kde prebehla trestná aktivita páchatel'a. Ide o priestor, kde je možné zaznamenať stopy a dôkazy, ktoré dokazujú protispoločenský charakter konania. Miesto činu je často východiskovým bodom vyšetrovania a spravidla jediným miestom, kde sa nachádzajú relevantné dôkazy. Ako uvádza V. Jirovský, dôkladné preskúmanie lokality umožňuje odpovedať na kľúčové otázky vyšetrovania: kto, čo, kde, kedy, ako, čím a prečo.³ Kriminalistická obhliadka predmetov a miesta činu je špecifická vyšetrovacía metóda, ktorá prostredníctvom priamej vizuálnej a technickej analýzy skúma stav objektov a prostredia relevantného pre trestné konanie. Napriek technickému charakteru musí byť postup realizovaný v súlade so zákonnými normami, predovšetkým s ohľadom na zachovanie dôstojnosti a bezpečia osôb.⁴ Obhliadka patrí medzi urgentné úkony vyšetrovania, kde akékoľvek zanedbanie môže ohroziť úspech prípadu a často nie je neskôr možné chyby napraviť.⁵ V prípade informačnej kriminality je prioritou okamžité zabezpečenie digitálnych dôkazov.

Miesto činu možno rozdeliť na dve úrovne:

- **Fyzické miesto činu** – konkrétny priestor, odkiaľ bola spáchaná protiprávna činnosť, napríklad miestnosť, budova či iný objekt.
- **Digitálne miesto činu** – priestor, kde sa nachádzajú digitálne stopy súvisiace s trestným konaním, napríklad dáta na pevných diskoch, sieťových serveroch, v databázach alebo na internete.

Pri preskúmaní je nevyhnutná systematická a koordinovaná činnosť, aby nedošlo k strate alebo poškodeniu digitálnych dôkazov. V prípadoch kybernetickej trestnej činnosti sa často

² EPI Sk - *Miesto činu a špecifiká prvotných úkonov na mieste činu*, M. Geleta, M. Tkačík, odborný časopis č. 4, roč. 2012

³ JIRKOVSKÝ, V. *Kybernetická kriminalita: nejen o hacingu, crackingu, virech a trojských koních bez tajemství*, Praha: Grada Publishing, spol. s r. o., 2007, s. 68

⁴ PORADA, V., *Kriminalistická taktika*, Košice: VŠ bezpečnostného manažérstva, 2010, s. 9

⁵ DZURČANIN, Š., PETRÁŠ, J. *Kriminalistická taktika pre bezpečnostný manažment*, Žilina: ŽU v EDIS, 2004, s. 8

prizýva znalec, ktorý dohliada na správne a bezpečné zaistenie dát. Zásady obhliadky zahŕňajú urgentnosť, neopakovateľnosť a vedenie pod dohľadom zodpovedného vyšetrovateľa. Po ukončení úkonu sa vyhotovuje protokol podľa §105 Trestného poriadku, ktorý obsahuje podrobný opis predmetov doplnený fotografiami, náčrtmi a ďalšími dokumentačnými pomôckami.

Prípravné opatrenia pred zaistením digitálnych dôkazov

Zaistenie digitálnych stop vykonáva zvyčajne odborník s príslušnou kvalifikáciou, ktorý však nie je priamo súčasťou vyšetrovania. Preto je nevyhnutná dôkladná príprava, aby sa zabezpečila integrita dôkazov a minimalizoval vplyv na ostatné aspekty vyšetrovania.

Medzi hlavné prípravné kroky patrí:

- **Zber informácií o prípade** – umožňuje stanoviť, aké digitálne dôkazy je potrebné zhromaždiť.
- **Analýza technologického prostredia** – zmapovanie počítačových zariadení, serverov, dátovej kapacity a bezpečnostných mechanizmov, ako aj zistenie úrovne odbornosti personálu či správcov systémov.
- **Optimalizácia časového harmonogramu zásahu** – digitálne stopy sa môžu rýchlo vymazať alebo prepísať, preto je potrebné zásah vykonať promptne.
- **Príprava technických pomôcok a materiálov** – počítače, zariadenia na vytváranie bitových kópií, pevné disky, obaly na bezpečné uchovanie dát a iné potrebné nástroje.
- **Zabezpečenie ďalších odborníkov** – pri špecifických technológiách alebo šifrovaných dátach je vhodné prizvať viacerých expertov.
- **Zohľadnenie dopadu na organizáciu a práva tretích osôb** – postup nesmie neprimerane zasahovať do prevádzky firmy alebo práv osôb, ktoré nie sú predmetom vyšetrovania.

Príprava zahŕňa aj určenie miesta, kde budú digitálne stopy analyzované, pretože forenzná analýza musí prebiehať v kontrolovanom prostredí. Súčasťou prípravy je aj získanie prístupov, hesiel a ďalších informácií o databázových a informačných systémoch, čo uľahčuje následné zaistenie a spracovanie digitálnych dôkazov.

Postupy na mieste činu

Pri zaistení digitálnych dôkazov závisí konkrétny postup vždy od charakteru vykonávaného úkonu. Každý typ zásahu má svoje špecifické protokoly, pravidlá a bezpečnostné opatrenia. Nezávisle od toho, či ide o domovú alebo osobnú prehliadku, prehliadku iných priestorov a pozemkov, vydanie či odobratie predmetu, alebo obhliadku miesta činu, všetky úkony sa vykonávajú v súlade s trestným poriadkom. Pred začatím zásahu je nevyhnutné posúdiť bezpečnostné riziká, ktoré by mohli ohroziť personál alebo iné osoby prítomné na mieste. Pri zaistení digitálnych stop sa postupy vždy prispôbujú podmienkam a technológiám nachádzajúcim sa na mieste činu. V prípadoch kybernetickej alebo informačnej kriminality je zabezpečenie digitálnych dôkazov kľúčovým prvkom vyšetrovania, pričom dohľad nad procesom má priamo vyšetrovateľ prípadu. Na základe odporúčaní odborníka vyšetrovateľ rozhoduje o výbere zariadení na zaistenie, určuje časový rámec zásahu a zohľadňuje faktor prekvapenia, ktorý minimalizuje riziko úmyselného zničenia digitálnych dôkazov.

Vytváranie bitových kópií

Bitové kópie sa vytvárajú u všetkých digitálnych stop, ktoré by mohli byť pri manipulácii alebo v priebehu vyšetrovania znehodnotené. Ide najmä o dáta uložené na prepisovateľných médiách, ako sú pevné disky, pamäťové karty či externé úložiská. Zvyčajne

sa ich tvorba realizuje už priamo počas domovej prehliadky alebo prehliadky iných priestorov. Pred začatím kopírovania je potrebné poznať parametre a kapacitu nosiča, na ktorý budú bitové kópie ukladané. Pre zachovanie integrity dát sa tento nosič pred použitím vyprázdni alebo vynuluje. Pri vytváraní kópií je zásadné zabezpečiť:⁶

1. neporušenosť originálu,
2. úplnú vernosť kópie.

Kriminalistická informatika disponuje metódami, ktoré umožňujú spoľahlivo overiť autenticitu a integritu digitálnych dôkazov. Jednou z najčastejších techník je výpočet kontrolného súčtu originálu a kópie pomocou rovnakého matematického algoritmu (zhoda hodnôt potvrdzuje identickosť obsahu). Takto vytvorené kópie umožňujú:⁷

- paralelizovať analýzu a urýchliť spracovanie,
- použiť efektívnejšie, aj rizikovejšie analytické metódy bez ohrozenia originálu,
- vykonávať deštruktívne testy,
- zachovať overiteľnosť a reprodukovateľnosť výsledkov,
- minimalizovať riziko fyzického poškodenia alebo modifikácie originálnych dát.

Dokumentácia, balenie a uchovávanie zaistených dôkazov

Po dokončení všetkých úkonov súvisiacich s obhliadkou a zaistením digitálnych stop je nevyhnutné dôsledne zaznamenať všetky kroky. Dokumentácia zahŕňa písomné protokoly a zápisnice, ktoré podpisujú zúčastnené osoby, doplnené fotografiami, videozáznamom alebo náčrtmi rozmiestnenia zariadení.

Základné protokoly zahŕňajú:

- obhliadku miesta činu,
- domovú prehliadku,
- prehliadku iných priestorov a pozemkov,
- odobratie predmetu,
- vydanie predmetu,
- prípadne ďalšie úkony, vyplývajúce z konkrétnej situácie.

Každý zaistený objekt musí byť jednoznačne identifikovaný vrátane výrobných štítkov, pričom k protokolu sa prikladá fotodokumentácia. Dokumentuje sa tiež stav zariadenia pri zaistení, typ a množstvo techniky, použitý nástroj a spôsob balenia. V prípade zapnutých počítačov je dôležité zaznamenať obrazovky a aplikácie. Zaistené zariadenia sa balia a zabezpečujú proti neoprávnenej manipulácii. Využívajú sa bezpečnostné vrecká, nepriehľadné plastové alebo papierové obaly, lepenkové škatule či pôvodné výrobné obaly. Obaly sa zapečatia, opatrujú samolepiacimi štítkami s číslom prípadu, popisom objektu a číslom stopy. Spoje obalu sa zabezpečujú lepiacou páskou, pečiatkou a podpisom zaistujúcej osoby, pričom je vhodné následne vykonať fotografickú dokumentáciu zabezpečenia. Pri neštandardných prípadoch je možné prizvať odborníka na konzultáciu optimálneho spôsobu zaistenia objektov.

Záver

Na základe vykonanej analýzy možno konštatovať, že zaistenie digitálnych stôp predstavuje komplexný a multidisciplinárny proces, ktorého úspešnosť je podmienená nielen technickou odbornosťou, ale predovšetkým dôsledným dodržiavaním právnych a procesných pravidiel. Digitálne dôkazy sa v súčasnosti stávajú jedným z kľúčových prostriedkov dokazovania, pričom ich význam presahuje rámec počítačovej kriminality a zasahuje prakticky do všetkých oblastí trestnej činnosti.

⁶ Meteňko, J., a kol.. *Kriminalistické metódy a možnosti kontroly sofistikovanej kriminality*. Bratislava 2004.

Akadémia PZ SR v Bratislave. s. 144

⁷ tamtiež s. 142- 150

Z hľadiska právnych aspektov je nevyhnutné zdôrazniť, že procesné úkony smerujúce k zaisteniu digitálnych stôp predstavujú zásah do základných práv a slobôd jednotlivca, a preto musia byť realizované striktné v súlade so zákonom. Ako vyplynulo z predloženej analýzy, najčastejším problémom aplikačnej praxe nie je absencia právnej úpravy, ale skôr jej nedôsledná alebo nesprávna aplikácia v konkrétnych situáciách, najmä pri zásahoch do elektronických zariadení obsahujúcich rozsiahle množstvo dát.

V rovine kriminalistickej praxe sa ako kľúčové javí dodržiavanie správnych postupov pri zaistení digitálnych stôp už na mieste činu. Zistením je, že práve počiatočné fázy zaistenia, vrátane prípravy, identifikácie relevantných nosičov dát a samotného postupu pri ich zabezpečení, majú zásadný vplyv na zachovanie integrity a autenticity dôkazov. Nedostatky v tejto fáze už spravidla nie je možné v neskorších štádiách forenznej analýzy plnohodnotne odstrániť. Osobitne významné je preto vytváranie bitových kópií ako štandardného nástroja na ochranu pôvodných dát pred ich zmenou alebo poškodením.

Za významné zistenie možno považovať aj skutočnosť, že dokumentácia, balenie a ukladanie zaistených digitálnych stôp predstavujú často podceňované, no pritom kľúčovú súčasť dôkazného procesu. Nedostatočná dokumentácia alebo narušenie kontinuity dôkazného reťazca môže viesť k spochybneniu dôkaznej hodnoty digitálnych stôp, a to aj v prípadoch, keď boli získané zákonným spôsobom. Na záver možno konštatovať, že efektívne a zákonné zaistenie digitálnych stôp si vyžaduje systematický prístup založený na prepojení právnych, kriminalistických a technických aspektov. Súčasná aplikačná prax poukazuje na potrebu ďalšieho vzdelávania príslušníkov orgánov činných v trestnom konaní, ako aj na nevyhnutnosť štandardizácie postupov pri práci s digitálnymi dôkazmi. Len za týchto podmienok je možné zabezpečiť, aby digitálne stopy plnili svoju dôkaznú funkciu v trestnom konaní efektívne, spoľahlivo a v súlade s požiadavkami právneho štátu.

Resumé

Článok sa zaoberá problematikou zaistenia a analýzy digitálnych stôp v kontexte kriminológie a forenznych postupov. Popisuje prípravu pred zaistením digitálnych dôkazov, postupy na mieste činu, vytváranie bitových kópií a dokumentáciu získaných dát. Zohľadňuje špecifiká jednotlivých úkonov, pravidiel bezpečnosti a metodiku správneho zaistenia dôkazov, pričom poukazuje na význam systematického a metodického prístupu pri ochrane integrity digitálnych stôp.

Résumé

The article addresses the issue of securing and analyzing digital traces in the context of criminology and forensic procedures. It describes the preparation before securing digital evidence, on-site procedures, creation of bitwise copies, and documentation of collected data. The study emphasizes the specifics of each procedure, safety rules, and the methodology for proper evidence collection, highlighting the importance of a systematic approach to preserving the integrity of digital traces.

Zoznam bibliografických odkazov

- DZURČANIN, Š. - PETRÁŠ, J. *Kriminalistická taktika pre bezpečnostný manažment* Žilina: ŽU v EDIS, 2004. s. 280, ISBN 80-8070-293-4.
- GELETA, M. - TKÁČIK, M. *Miesto činu a špecifiká prvotných úkonov na mieste činu*, M. Geleta, M. Tkačík, odborný časopis č. 4, roč. 2012
- JIRKOVSKÝ, V. *Kybernetická kriminalita: nejen o hacingu, crackingu, virech a trojských koních bez tajemství*. Praha: Grada Publishing, 2007. 284 s. ISBN 80-247-186-19. 356, ISBN 80-8054-336-4.

- KADLEC, J. *Forenzní analýza unixových systému*. [online]. Hradec Králové 2006, Dostupné na internete: https://i.iinfo.cz/files/root/k/Digitalni_forensni_analyza_unixovych_systemu.pdf/, [cit. 2026-03-05].
- MASARYK, P. *Smernica pre výkon znaleckých činností a odborných činností v PZ*, Bratislava: KEU PZ, 2006. s. 212, ISBN 80-969623-9-6.
- METĚNKO, J. a kol.: *Kriminalistické metody a možnosti kontroly sofistikovanej kriminality*. Katedra kriminalistiky a forenzných disciplín, Akadémia PZ v Bratislave. Bratislava 2004. s. 356, ISBN 80-8054-336-4.
- PORADA, V. - RAK, R. *Digitální stopy v kriminalistice a forenzních vědách*. Praha: Policejní akademie České republiky, 2006, s. 365.
- Zákon č. 301/2005 Z. z. Trestný poriadok

Kontaktné údaje

JUDr. Petra Benková

vyšší súdny úradník

Okresný súd Banská Bystrica, Zvolenská cesta 1769/14, 974 05 Banská Bystrica

e-mail: pbenkova@student.umb.sk